

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

UMA EXPERIÊNCIA COM O JOGO MANKALA COLHE TRÊS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916667

Anielly Kalline Silva Bezerra⁶⁹

José Manoel de Sant'ana Neto⁷⁰

Letícia Gabriela da Silva Gomes⁷¹

Mariana Castro de Aquino⁷²

Paulo Henrique Silva Felix⁷³

Orientadora: Regina Celi de Melo André⁷⁴

Minicurso: Duração 2 tardes - 8h 2 noites - 8h

Oficina: Duração 1 tarde - 4h 1 noite - 4h

⁶⁹ 1 Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: anielly.kalline@upe.br

⁷⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: josemanoel.santana@upe.br

⁷¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: leticia.gabriela@upe.br

⁷² Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: mariana.castroa@upe.br

⁷³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: paulo.felix@upe.br

⁷⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: regina.celimelo@upe.br

RESUMO

O intuito deste trabalho é apresentar a experiência que alguns estudantes de uma turma do Curso de Licenciatura em Matemática vivenciaram ao visitar o LEMAPE/UFPE. Além disso, mostraremos como a utilização de um dos jogos apresentados têm a capacidade de influenciar na forma como os conceitos matemáticos podem ser trabalhados. Vale ressaltar que a Matemática é vista como um “bicho de sete cabeças”, causando receio e rejeição a essa área. Entretanto, através da vivência do jogo Mankala colhe Três, pretendemos provocar a reflexão acerca da utilização de jogos, mostrando que o componente curricular de Matemática pode ser encarado como algo muito além de fórmulas, algoritmos, mas um recurso didático que oferece uma experiência divertida e prazerosa, cuja atividade matemática pode ter mais significado e ser menos enfadonha. Conforme resultados de pesquisas, os jogos matemáticos se mostraram como uma excelente ferramenta educacional para promover o ensino e aprendizagem da Matemática, tornando-se uma grande aliada através dos anos e promovendo o engajamento dos alunos. Na vivência em laboratório, constatamos que o jogo Mankala colhe Três pode desenvolver algumas habilidades tais como quantificar mentalmente, resolver problemas de situações mistas (aditivas e multiplicativas) ou dividir a partir do cálculo mental. Diante disto, a partir da experiência rica e produtiva vivenciada, esperamos propor uma oficina na qual os participantes tenham a oportunidade de se apropriar sobre como jogar o Mankala Colhe Três, explorando o seu potencial didático e pedagógico para fortalecer a aprendizagem de conceitos matemáticos bem como desenvolver habilidades essenciais na educação básica.

Palavras-chave: Jogo Educativo; Educação Matemática; Ensino.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

Inicialmente, faremos um breve relato sobre a experiência vivenciada por 5 estudantes do curso de licenciatura em Matemática ao visitar o LEMAPE (Laboratório de Ensino em Matemática do Agreste Pernambucano - CAC/UFPE). Esta visita foi promovida pela disciplina Prática Profissional VII. Entre os jogos explorados, o grupo selecionou o jogo que mais impactou, chamou a atenção quando apresentado e manipulado no laboratório. Na sequência, vamos explorar e apresentar o histórico de um jogo conhecido por Mankala Colhe Três. Em continuidade, apresentaremos a caracterização do jogo que compreende os seguintes aspectos: material utilizado, objetivo e as regras. Quanto às finalidades educacionais, destacaremos: desenvolver estratégias de quantificar mentalmente; resolver problemas com situações mistas: aditivas e multiplicativas; dividir por cálculo mental; mapear as possibilidades; explorar as possibilidades de distribuição em partes iguais

a partir das quantias existentes nas covas. Serão utilizados materiais como tabuleiros confeccionados para os participantes experimentarem na prática, de modo a promover o engajamento e a exploração matemática do jogo. Por fim, serão propostas algumas atividades para estimular a reflexão sobre o desenvolvimento de estratégias, proporcionando uma experiência a partir do uso do jogo Mankala Colhe Três.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Data show e computador para a exposição da atividade.
- Papelão, grãos de milho e tesoura para a construção dos tabuleiros do jogo

Mankala colhe três.

REFERÊNCIAS

SILVA, J.D.B. **O USO DOS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA**. TCC (Graduação em Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/3845/1/tcc_art_joannadarcbispodasilva.pdf. Acesso em: 28 jun. 2024.

SANTOS, T.R. **MANKALA COLHE TRÊS: JOGANDO E EXPLORANDO CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS POR MEIO DE SITUAÇÕES DIDÁTICAS**. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18877>. Acesso em: 28 jun. 2024

GITIRANA, VERÔNICA et al. **JOGOS COM SUCATA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**. Recife: NEMAT; Ed, UFPE, 2018.